

TYUTORLIK FAOLIYATINING TARBIYAVIY JIHATLARI - AKADEMIK VA SHAXSIY RIVOJLANISH

D.X.Egamova

TIQXMMI MTU mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964635>

Annotatsiya. Maqolaning asosiy maqsadi – bugungi kunda ta’lim-tarbiya muhitini yanada yaxshilash va samarali ta’limni tashkil etish maqsadida tyutorlik faoliyatini rivojlantirish, uning ahamiyatini oshirish va undan oqilona foydalanishni ta’minlashdir. Muallif talabalar bilan muloqot jarayonida ularning qiziqishlari, kuchli va sust tomonlarini aniqlash, shuningdek, ularning akademik va shaxsiy maqsadlarini aniqlashga yo’naltirilgan usullarni taqdim etadi. Maqolada tyutorlik faoliyatining ta’lim jarayonidagi o’rni va ahamiyati, talabalarning shaxsiy rivojlanishiga ta’siri, ularning o’quv va ijtimoiy faoliyatidagi samaradorligini oshirish yo’llari ko’rib chiqiladi.

Kalit so’zlar: tyutor, qiziqishlar, extiyojlar, shaxsiy rivojlanish, innovasiyalar, individual o’quv reja, o’z-o’zini rivojlantirish.

Аннотация. Основная цель статьи – развитие деятельности тьюторства, повышение ее значимости и обеспечение рационального использования для улучшения образовательной среды и организации эффективного обучения в современных условиях. Автор предлагает методы, направленные на выявление интересов, сильных и слабых сторон студентов в процессе общения с ними, а также на определение их академических и личных целей. В статье рассматриваются место и значение тьюторской деятельности в образовательном процессе, ее влияние на личностное развитие студентов, а также пути повышения эффективности их учебной и социальной активности.

Ключевые слова: репетитор, интересы, потребности, личностное развитие, инновации, индивидуальный учебный план, саморазвитие.

Abstract. The main goal of the article is to develop tutoring activities, enhance their significance, and ensure their rational use to improve the educational environment and organize effective learning in modern conditions. The author proposes methods aimed at identifying students' interests, strengths, and weaknesses through communication with them, as well as determining their academic and personal goals. The article examines the role and importance of tutoring in the educational process, its impact on students' personal development, and ways to enhance the effectiveness of their academic and social engagement.

Keywords: tutor, interests, needs, personal development, innovations, individual learning plan, self-improvement.

Oliy ta’lim muassasalarida tyutorlik faoliyatining joriy etilishi 2017-2018 yillardan boshlab ta’lim tizimida kengrok joriy etila boshlandi. Bu tadbirlar ta’lim sifatini oshirish, talabalarning shaxsiy rivojlanishiga ko’maklashish va ularning o’quv jarayonlaridagi qiyinchiliklarni bartaraf etish maqsadida amalga oshirildi.

Xorijiy Oliy ta’lim muassasalarida tyutorlik faoliyati qadim zamonlardan beri mavjud bo’lib, rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirgan universitetlarda (masalan, Oksford, Kembridj kabi) tyutorlik faoliyati tashkil etilgan.

“Tyutor” so’zi ingliz tilidan olingan bo’lib, yordamchi, maslahatchi yoki murabbiy ma’nosini bildiradi. Tyutor ta’lim jarayonida talabalarga yordam beradigan, ularning o’quv faoliyatini moslashtirishda yordam beradigan shaxsdir. U talabalarning kuchli va sust tomonlarini aniqlab, ularga shaxsiy yondashuvda yordam berishi mumkin.

Tyutorlik faoliyati ayniqsa masofaviy yoki onlayn ta’limda keng tarqalgan. Tyutorlar talabalarga ma’lumotlarni tushunish, mashqlarni bajarish va o’zlashtirishda yordam beradilar. Qisqacha aytganda, tyutor – o’quvchi yoki talabaning shaxsiy yordamchisi va mashvaratchisidir.

Xozirgi zamondagi tyutorlik tizimi 19-20 asrlarda shakllangan deb hisoblanadi. Ayniqsa, Britaniyadagi universitetlarda tyutorlik ana shu davrlardan boshlab rivojlangan. Xorijiy Oliy ta’lim muassasalarida tyutorlik faoliyati talabalarning shaxsiy rivojlanishiga, o’quv jarayonlaridagi qiyinchiliklarni bartaraf etishga va ilmiy izlanishlarda ko’maklashishga qaratilgan.

Tyutorlik faoliyatining asosiy vazifasi talabalarga akademik va shaxsiy rivojlanishlarida yordam berish, ularning qobiliyatlarini aniqlab, ularga moslashtirilgan ta’lim yo’nalishlarini taklif etishdir. Bu faoliyatning amalga oshirilishi bilan talabalarning o’quv samaradorligi oshishi, ularning ijtimoiy va kasbiy ko’nikmalari rivojlanishi kutilmoqda.

Shuni e’tiborga olish kerakki, tyutorlik tizimining joriy etilishi va rivojlanishi doimiy ravishda takomillastirib borilmoqda va bu jarayon ta’lim sohasidagi yangi talablar va innovatsiyalarga mos ravishda amalga oshirilmoqda.

Talabalar bilan birga tyutorlik faoliyatini tashkil etish uchun pedagog-tyutor doimiy hamkorlik faoliyatini olib borishi va talabalar bilan tarbiyaviy, ijodiy faoliyatda peshqadam bo’lishi, talabalarning bilim darajasini oshirish, mustaqil o’qish qobiliyatini rivojlantirish, imtihonlarga tayyorgarlik ko’rsatish, har bir talaba uchun individual maqsadlarni belgilab olishi, har bir talabaning kuchli va sust tomonlarini, qiziqishlarini va extiyojlarini aniqlashi, har bir talaba uchun individual reja tuzish, unda qanday mavzular yoki mashqlar bilan ishlash kerakligi, qanday muddatlarda va qanday usullarda ishlash kerakligini ko’rsatishi, talabalar bilan ishonchli va ochiq munosabatlar o’rnata bilishi, ularning fikrlarini tinglay bilishi, savollariga javob berish, talabalarning progressini muntazam ravishda baholab borish (masalan, kichik testlar, mashqlar, suhbatlar orqali), talabalarning erishgan yutuqlarini e’tirof etish va ularni rag’batlantirish, qiyinchiliklarga duch kelganda qo’llab-quvvatlash, talabalarning ota-onalari yoki boshqa o’qituvchilari bilan doimiy aloqada bo’lish, ularga talabaning erishgan yutuqlari haqida bildirib turish, tyutorlik darslarini ijobiy va qulay muhitda o’tkazish, talabalarning ishtirokini va fikrlashini rag’batlantirib borishi lozim bo’ladi.

Bu qadamlarni amalga oshirish orqali talabalar bilan samarali tyutohrlik faoliyatini tashkil etishingiz mumkin.

Tyutorlik faoliyatini talabalar extiyojlariga moslashtirish metodikasi, ta’lim jarayonida talabalarning shaxsiy, kasbiy va akademik extiyojlarini qondirish, ularning potensialini maksimal darajada namoyon etish va rivojlantirishni ko’zlagan holda quyidagi metodikani amalga oshirishda va usullardan foydalanishni tavsiya qilamiz:

1. Talabalarning ehtiyojlarini aniqlash

- **Shaxsiy muloqot:** Tyutor talabalar bilan muloqot jarayonida, ularning qiziqishlari, kuchli va sust tomonlari, akademik va shaxsiy maqsadlarini aniqlaydi.

- **So‘rovnomalar va testlar:** Talabalarning bilim darajasi, o‘quv uslubi, motivatsiyasi va psixologik holatini aniqlash uchun so‘rovnomalar va testlardan foydalanish.

- **Akademik ko‘rsatkichlarni tahlil qilish:** Talabalarning oldingi akademik ko‘rsatkichlari (baholari, ishtiroki va boshqalar) ni tahlil qilish orqali ularning extiyojlarini aniqlash.

2. Shaxsiy o‘quv rejasini ishlab chiqish

- **Maqsadlarni belgilash:** Har bir talaba uchun aniq ko‘rsatkichli maqsadlar (akademik, kasbiy va shaxsiy) belgilash.

- **Individual o‘quv plani:** Talabaning extiyojlariga mos keladigan o‘quv plani ishlab chiqish. Bu planda talabaning kuchli tomonlaridan foydalanib, sust tomonlarini yaxshilashga qaratilgan choralar ko‘zda tutiladi.

- **Moslashuvchanlik:** Rejani vaqti-vaqti bilan qayta ko‘rib chiqish va talabaning rivojiga ko‘ra o‘zgartirish.

3. Metodlar va resurslarni tanlash

- **O‘quv uslublariga moslashtirish:** Har bir talabaning o‘quv uslubiga (vizual, audial, kinestetik) mos keladigan metodlar va materiallardan foydalanish.

- **Interaktiv metodlar:** Gruppaviy muzokaralar, keys-stadilar, amaliy mashg‘ulotlar kabi interaktiv metodlarni qo‘llash.

- **Texnologiyalardan foydalanish:** Elektron ta‘lim platformalari, videodarslar, mobil ilovalar va boshqa zamonaviy texnologiyalarni joriy etish.

4. Monitoring va baholash

- **Muntazam ko‘rib chiqish:** Talabaning rivojini muntazam ravishda ko‘rib chiqish va o‘zgartirishlarni aniqlash.

- **Hamohanglik:** Talaba bilan munosabatda bo‘lib, uning muammolarini anglash va yechim topish.

- **Baholash:** Talabaning maqsadlariga erishish darajasini baholash va zarur bo‘lgan taqdirda o‘zgartirishlar kiritish.

5. Motivatsiya va qo‘llab-quvvatlash

- **Ijobiy fikr:** Talabaning harakatlarini ijobiy fikr bilan qo‘llab-quvvatlash.

- **Motivatsiyani oshirish:** Talabaning ishtiyogini oshirish uchun uning kasbiy va shaxsiy maqsadlariga mos keladigan vazifalar va loyihalarni taklif etish.

- **Qiyinchiliklarni yechish:** Talabaga qiyinchiliklarni yechishda yordam berish va uning ishonchini oshirish.

6. Hamkorlik va aloqa

- **Ota-onalar bilan aloqa:** Talabaning ota-onalari bilan munosabatda bo‘lib, ularning fikrlari va takliflarini e‘tiborga olish.

- **Boshqa mutaxassislar bilan hamkorlik:** Psixologlar, sotsial ishchilar va boshqa mutaxassislar bilan birgalikda ishlash.

7. Qayta ishlash va takomillashtirish

- **Tajribani baholash:** Tyutorlik faoliyatining samaradorligini baholash va zarur bo‘lgan taqdirda metodlarni takomillashtirish.

- **O‘z-o‘zini rivojlantirish:** Tyutor o‘zining ko‘nikmalarini va bilimini doimiy ravishda rivojlantirib borishi kerak.

Bu metodika talabalarning individual ehtiyojlarini qondirish, ularning potensialini namoyon etish va rivojlantirishni ta‘minlaydi. Tyutorlik faoliyatining muvaffaqiyati, talaba bilan

ishonchli munosabat o‘rnatish va uning shaxsiy va akademik rivojiga qaratilgan yaqindan ishlashiga bog‘lik.

Tyutorlik faoliyatining tarbiyaviy jixatlari, ya’ni ta’lim-tarbiya jarayonida tyutorning roli va uning ta’lim oluvchilarga ta’siri, ko‘p tomonlama va murakkabdir. Tyutorlik faoliyati nafaqat bilim berish, balki shaxsni rivojlantirish, qadriyatlarni shakllantirish, ijtimoiy va ma’naviy jihatdan yordam berishni o‘z ichiga oladi. Tyutorlikning tarbiyaviy jihatlarini quyidagicha ajratish mumkin:

❖ Tyutor talabalarining shaxsiy qobiliyatlarini, qiziqishlari va ehtiyojlarini aniqlab, ularning rivojlanishiga yordam beradi.

❖ Tyutor talabalarining o‘zini ifodalash, mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

❖ Talabalarining ijobiy qarashlarini shakllantirish, ularning ishonchini oshirish va o‘z-o‘zini anglashlariga yordam berish tyutorlikning muhim vazifalaridan biridir.

• Tyutor talabalarga ijtimoiy, ma’naviy va axloqiy qadriyatlarni o‘rgatadi. Bu orqali ularning jamiyatda faol va mas’uliyatli fuqarolar bo‘lib yetishishiga yordam beradi.

• Hurmat, tolerantlik, adolat, xalqaro xamkorlik kabi universal qadriyatlarni targ‘ib qilish tyutorlik faoliyatining muhim jihatidir.

• Tyutor talabalarining ijtimoiy mahoratlarini, ya’ni o‘zaro munosabatlar, guruhda ishlash, muloqot va muammolarni xal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

• Talabalarining ijtimoiy faolligini oshirish, ularning jamiyatdagi o‘rnini tushunishlariga yordam berish tyutorlikning asosiy vazifalaridan biridir.

• Tyutor talabalarining ma’naviy dunyolarini rivojlantirish, ularning ruhiy ahvoriga e’tibor berish va kerak bo‘lganda yordam ko‘rsatish orqali ularning ma’naviy barqarorligini ta’minlaydi.

• Talabalarining stress, qayg‘u va boshqa ruhiy muammolarni yengishlariga yordam berish tyutorlikning muhim jihatidir.

• Tyutor talabalarining ijobiy xatti-harakatlarni qabul qilishlariga yordam berishi mumkin. Bu orqali ularning intizomi, mas’uliyatliliigi va mehnatsevarligini shakllantirish mumkin.

• Tyutor talabalarining mustaqil tafakkur qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning tanqidiy fikrlash va muammolarni yechish qobiliyatlarini oshirishga harakat qiladi.

• Talabalarining o‘z fikrlarini mustaqil ravishda ifodalashlariga, yangi g‘oyalarni qo‘llashlariga va ijodiy yondashuvlarni rivojlantirishlariga yordam berish tyutorlikning asosiy vazifalaridan iboratdir.

• Tyutor talabalarga nafaqat bilim, balki hayot tajribasini yuksaltirishda ham yordam beradi. Bu orqali ularning kelajakdagi hayot yo‘lini to‘g‘ri tanlashlariga ta’sir ko‘rsatish mumkin.

• Tyutor talabalarining kasb tanlashlariga, ijtimoiy munosabatlardagi muammolarni yechishlariga va shaxsiy rivojlanishlariga yordam beradi.

• Tyutor talabalarining o‘qishga va shaxsiy rivojlanishga bo‘lgan irodasini kuchaytirish, ularga maqsadlar belgilashga yordam berishi mumkin.

• Talabalarining ishonchini oshirish, ularning muvaffaqiyatlarni qadrlashlariga yordam berish tyutorlikning muhim jihatidir.

• Tyutorlik faoliyatida barcha talabalarga teng munosabatda bo‘lish, ularning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy ahvoriga qaramay, bir xil imkoniyatlar yaratish muhimdir.

Xulosa o'rinda shuni ta'kidlash joizki - tyutorlik faoliyatining tarbiyaviy jihatlari talabalarning nafaqat bilim, balki shaxs sifatida rivojlanishiga, ijtimoiy va ma'naviy qadriyatlarni qabul qilishiga, mustaqil va mas'uliyatli inson bo'lib yetishishiga yordam beradi. Tyutor bu jarayonda nafaqat o'qituvchi, balki yo'l boshchi, rahbar va do'st bo'lib xizmat qiladi.

Tyutorlik faoliyati talabalarning tarbiyaviy jihatlari shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Tyutor talabalarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga yordam berish, ularning mustaqil fikrlash, mas'uliyat va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida ish olib boradi. Tyutorlik faoliyati orqali talabalar o'zlarining kuchli va sust tomonlarini aniqlab, ularni takomillashtirishga intilishlariga erishiladi. Bundan tashqari, tyutor talabalarga ijtimoiy mahoratlarni, vaqtni samarali boshqarish, hamkorlikda ishlash va muammolarni hal etish qobiliyatlarini shakllantirishda yordam beradi. Tyutorlik faoliyati talabalarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga xissa qo'shishi bilan birga, ularning ijtimoiy mahoratlarini oshirish, mas'uliyat va intizomni shakllantirish orqali umuman tarbiyaviy jihatdan to'liq rivojlanishiga imkon yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. С.И Краснов, Р.Г Каменский. Педагогика, 48-56, 2011. 22, 2011. Понятие гуманитарного проектирования в образовании. МНВ Краснов С.И. Педагогика 1 (5), 28-34, 2015.
2. Зимняя И. А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. Изд. второе, доп., испр. и перераб. — М.: Издательская корпорация «Логос», 2000. — 384 с.
3. Жуков Ю.М. Коммуникативный тренинг. – М.: Гардарики, 2003. – 223 с.
4. . Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность.- М.: Педагогика, 1986.
5. . Глоссарий терминов рынка труда, разработки стандартов образовательных программ и учебных планов. Европейский фонд образования. ЕФО, 1997.
6. Равен Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация. – М., 2002. (англ. 1984).
7. Tuning educational structures in Europe/ Line 1. Learning Outcomes/ Competencies methodology, 2001-2003. Phase 1. [http://www. Relint. Deusto. es/ Tuning Project/index.htm](http://www.Relint.Deusto.es/TuningProject/index.htm).
8. Спенсер Л.М., Спенсер С.М. Компетенции на работе. Модели максимальной эффективности работы. Пер. с англ. (1993). – М.: НИРО, 2005.- 384 с.
9. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972 (англ. 1965). 8. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения.- М.: изд-во МГУ, 2003.- 415 с.